

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максид Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna
Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li
Andijon davlat tibbiyot instituti

7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8110916>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada ko'z kosasining asosiy kraniometrik ko'rsatkichlardan biri bo'lgan ko'z kosalararo oraliq kenglik tavsifi, ushbu ko'rsatkichni o'lchash sohalari, o'lchash uslubi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqolada 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'z kosalararo oraliq kenglik o'lchamlarini o'sish dinamikasi Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi 7-12 yosh toifasidagi o'g'il va qiz bolalardan olingan kraniometrik ko'rsatkichlar tahlili misolida yoritilgan.

Kalit so'zlar: 7-12 yosh toifasidagi bolalar, ko'z kosasi, ko'z kosalararo oraliq kenglik, kraniometrik o'lchamlar, yoshga mos ko'rsatkichlar, o'sish dinamikasi.

Улугбекова Гулрух Жураевна

Адхамов Шохжахон Абдуллажон угли

Андижанский государственный медицинский институт

КРАНИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШИРИНЫ МЪЕЖГЛАЗНИЧКОГО РАССТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ 7-12 ЛЕТ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье представлены сведения об описании ширины межглазничного расстояния, являющегося одним из основных краниометрических показателей глазного яблока, полях измерения этого показателя и методе измерения. В статье рассмотрена динамика роста межглазничного пространства у детей от 7 до 12 лет на примере анализа краниометрических показателей, полученных у мальчиков и девочек возрастной группы 7-12 лет, проживающих в Избосканского района Андижанской области.

Ключевые слова: дети в возрастной группе 7-12 лет, глазница, межглазничная ширина, краниометрические размеры, возрастные показатели, динамика роста.

Ulugbekova Gulrux Jurayevna

Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon ugli

Andijan State Medical Institute

CRANIOMETRIC INDICATORS OF THE AGE-CORPORATE WIDTH OF THE EYEBALL SPACE IN CHILDREN AGES 7-12

ABSTRACT

This scientific article provides information about the description of the interorbital space width, which is one of the main craniometric indicators of the eyeball, the fields of measurement of this indicator, and the method of measurement. In the article, the dynamics of the growth of the interorbital space in children from 7 to 12 years of age is covered by the example of the analysis of craniometric indicators obtained from boys and girls in the age group of 7-12 years living in the Izboskan district of Andijan region.

Keywords: children in the age group of 7-12 years, eye socket, width of inter-eye socket, craniometric dimensions, age-appropriate indicators, growth dynamics.

Kirish. Turli xil geografik zonalarda, shuningdek har xil sharoitlarda yashaydigan bolalardagi o'sish jarayonlarini antropologik jihatdan o'rganish odam ekologiyasi va tibbiy geografiyaning muammolarini yechishda muhim ahamiyatga ega.

Shu maqsadda bolalar hayotining 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan davrlarida ko'z kosalararo oraliq kenglik o'lchamlarini, ularning yoshga va jinsga mos ko'rsatkichlarini, o'sish dinamikasini tahlil qilish maqsadida Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi 7-12 yoshdagi o'g'il va qiz bolalarda antropometrik tadqiqot olib borildi. Tadqiqot jarayonida aytib o'tilgan yoshdagi jami 165 nafar bolalarda kraniometrik o'lchashlar o'tkazildi.

Tadqiqot maqsadi. 7-12 yosh toifasidagi bolalarda ko'z kosalararo oraliq kenglikning yoshga mos kraniometrik ko'rsatkichlarini, o'sish dinamikasini Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi 7-12 yoshdagi o'g'il va qiz bolalardan olingan kraniometrik ko'rsatkichlar misolida tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Organizm qanchalik yosh bo'lsa undagi o'sish va rivojlanish jarayonlari shunchalik jadal kechadi. Organizmning o'sish va rivojlanish jarayonlari bir tekisda kechmaydi [3].

Kalla suyagining chiziqli va burchakli ko'rsatkichlari yosh kattalashgan sari o'zgarib boradi va jinsiy dimorfizm holati kuzatiladi [4]

Odam kalla suyagi miya qismining rivojlanish yonalishlarini organish va kalla suyagi korinishlarining optimal tasnifini yaratish tibbiy kraniologiyaning hozirgi kundagi dolzarb muammosi bolib hisoblanadi [4].

Ko'z kosalararo oraliq kenglik – bu ko'rsatkich ikkala tomondagi ko'z kosalarining ichki (medial) qirg'oqlari orasidagi masofa bo'lib, ushbu ko'rsatkichni o'lchash uchun shtangensirkul foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Olib borilgan tadqiqot natijalaridan ko'rishimiz mumkinki, o'g'il bolalarda ko'z kosalararo oraliq kenglik o'lchami 7 yoshda 2,14±0,02 smga, 10 yoshda 2,40±0,05 smga va 12 yoshda esa 2,70±0,05 smga yetadi. Ushbu ko'rsatkichning bu davr ichida nisbatan jadal o'sishi 10-12 yoshlar orasiga to'g'ri keladi (2,40±0,05 smdan 2,70±0,05 smga). Ko'z kosalararo oraliq kenglik o'lchami qiz bolalarda esa 7-12 yoshgacha bo'lgan davrda 1,82±0,03 smdan 2,54±0,07 smga oshadi. Ko'z kosalararo oraliq kenglik o'lchami 7 yoshli qiz bolalarda 1,82±0,03 sm bo'lsa, 10 yoshda 2,34±0,06 smga va 12 yoshda esa 2,54±0,07 smga kattalashishi olingan natijalarda aks etmoqda.

1-jadval.

7-12 yoshdagi bolalarda ko'z kosalararo oraliq kenglik o'lchamlarining o'sish dinamikasi (X±m, sm da), (Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi bolalar misolida)

Yoshi	7	8	9	10	11	12
O'g'il	2,14±0,02	2,24±0,06	2,26±0,08	2,40±0,05	2,54±0,07	2,70±0,05
Qiz	1,82±0,03	2,15±0,05	2,24±0,05	2,34±0,06	2,42±0,04	2,54±0,07

Xulosa. Ko'z kosalararo oraliq kenglik o'lchami 7 yoshli o'g'il bolalarda shu yoshdagi qizlarga nisbatan kattaroq bo'ladi (7 yosh o'g'il bolalarda 2,14±0,02 sm; 7 yosh qiz bolalarda (1,82±0,03 sm). Bu ko'rsatkich 7-12 yoshgacha bo'lgan davrda o'g'il bolalarda 25% ga

oshsa, qiz bolalarda esa 38% ga kattalashadi. Bundan ko'rinish turibdiki qiz bolalarda 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan davr mobaynida o'g'il bolalarga nisbatan jadalroq kechadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. - М.: Медицина, 1983.
2. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. - М.: Изд-во Моск. ун-та Наука, 2005. - 400 с.
3. Тишевской И.А. Антропология. // Учеб. пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. – 114 с.
4. Алешкина О.Ю. Базикраниальная типология конструкции черепа человека: Автореф. дис. . . . доктор мед. наук. - Волгоград, 2007.
5. Джагарян А.Д. Внешняя морфология лица и пластическая реконструкция. - Ереван: Изд. АН Арм.ССР, 1984. - с. 22-33.
6. Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. - М.: Высшая школа, 1978. - 527 с.
7. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия. - М.: Медицина, 1990. - 384 с.
8. Тишевской И.А. Возрастная и конституциональная антропология. // Учеб. пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 56 с.
9. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека I том. - М.: Медицина, 1996. - 343 с.
10. Владимирова Э.Д. Антропология. // Уч. метод. пособие. - Самара: СамМУ, 1999 - 74 с.
11. Куприянов В.В., Стновичек Г.В. Лицо человека: анатомия, мимика. - М.: Медицина, 1988. - с. 13-22.
12. Раимжанов Р.Р. Андигон вилояти Андигон тумани шароитида яшовчи кичик мактаб ёшидаги болаларнинг краниометрик кўрсаткичлари. //Диссертация. Андигон, 2014.
13. Атаханов А.А. Андигон вилояти Асака тумани шароитида яшовчи ўрта мактаб ёшидаги болаларнинг краниометрик кўрсаткичлари. //Диссертация. Андигон-2015.
14. Shokirov X.U. Andijon viloyati Andijon shahri sharoitida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning kranioimetrik ko'rsatkichlari // Magistrlik dissertatsiyasi. Andijon-2017.
15. Атахонов А.А., Хатамов А.И., Улугбекова Г.Ж. Андигон вилояти Асака тумани шароитида яшовчи мактаб ёшидаги болаларда бошнинг юз кисмини краниометрик кўрсаткичлари. О'zbekiston terapiya axborotnomasi.- 2015. № 3, 84-86 b.
16. Ulugbekova G.J., Adkhamov Sh.A. The role of “ANATOMAGE SMART TABLE”, “SMART BOARD” in 3D, 4D format in the study of physical development indicators of children and adolescents // Tibbiyotda yangi kun ilmiy referativ, ma'rifiy-ma'naviy jurnal. -2023. 2 (52), 202-206 b.
17. Ulug'bekova G.J., Adhamov Sh.A. Andijon shahri va Izboskan tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarda boshning bo'ylama diametri o'sish dinamikasining qiyosiy tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi-4-1/2023, 209-211 b.
18. Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon. COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF THE EYE SOCKET IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT// Journal of Biomedicine and Practice.2023, vol. 8, issue 1, 197-201 b.
19. Ulug'bekova G.J., Adhamov Sh.A. Anatomiya va klinik anatomiya fanlarini o'rganishda zamonaviy o'quv texnologiyalarining ahamiyati. “Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya to'plami//Toshkent, 2023-yil. 532-536 b.
20. Ulug'bekova G.J., Adhamov Sh.A. Klinik va morfologik fanlarni o'rganishda simulyatsion o'quv laboratoriyalarining o'rni. “Sifatli ta'lim-taraqqiyot poydevori” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami// Toshkent, 2023-yil. 1053-1056 b.
21. <https://elibrary.ru>
22. <https://www.dissercat.com>

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000